

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN, OPINIÓN Y DISERTACIONES

Peritaje de trabajo social como medio de prueba en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano

Expert report in social work as a means of proof in the Mexican accusatory criminal justice system

Ismael Aguillón León

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

ismael_aguillon@uaeh.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0001-7687-1038>

Resumen:

Se expone el alcance disciplinar y procesal del perito en trabajo social, a partir de la reforma en juicios orales de 2008 en México. Se abre con una toma de contexto alineada a la naturaleza del proceso penal acusatorio, mostrando el vínculo que existe entre el periodo de pruebas y el profesional en trabajo social. Seguidamente, se señalan las fuentes legales que inspiran la presente exposición, analizando de qué modo puede sustentarse un peritaje que involucre la función del profesional en trabajo social, a través de las etapas del procedimiento penal. A modo de conclusión, se cierra con algunas recomendaciones para la elaboración del informe parcial, así como un ejemplo de la guía de entrevista del informe pericial, con la finalidad de cumplir con los objetivos de investigación dentro del sistema.

Palabras clave: proceso penal acusatorio, peritaje en trabajo social, juicio oral, informe, pericial.

Abstract:

This paper outlines the disciplinary and procedural scope of the social work expert, based on the 2008 reform of oral trials in Mexico. It begins with a contextualization aligned with the nature of the accusatory criminal process, demonstrating the link between the evidentiary phase and the social work professional. Next, it identifies the legal sources that inform this discussion, analyzing how an expert opinion involving the social work professional can be substantiated throughout the stages of the criminal procedure. Finally, it concludes with recommendations for preparing the partial report, as well as an example of the interview guide for the expert report, with the aim of fulfilling the research objectives within the system.

Keywords: accusatory criminal process, social work expert report, oral trial, expert report.

Recibido: enero 14, 2026. **Aceptado:** enero 14, 2026. **Publicado:** febrero 20, 2026.

Introducción

La implementación de los juicios orales en los procesos legales fue decretada por el H. Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Teniendo por objeto establecer el fortalecimiento del estado de derecho y especialmente la protección de los derechos humanos. Es precisamente durante este periodo donde se le da un mayor auge e importancia, a un nuevo operador que aparece en escena por su formación humanista y humanitarista llamado perito en trabajo social. Este

operador otorga elementos a las partes o al juzgador, para que se dé un mejor acercamiento a la verdad y se emita una sentencia acorde a derecho desde una perspectiva de derechos humanos.

Los juicios orales empezaron a aplicarse en el nivel local y federal (federación, estados y Ciudad de México), correspondiendo a cada entidad determinar la fecha en la que entrarían en vigor; sin exceder el plazo de ocho años a partir del día siguiente de la publicación de ese decreto. Es decir, a más tardar en el año 2016 estarían supeditados, en el ámbito de sus competencias, a la puesta en vigor de las modificaciones y ordenamientos legales que fuesen necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. De manera que actualmente en todos los estados se llevan a cabo juicios orales, anteponiendo el principio de inocencia desde el proceso penal acusatorio.

Cabe aclarar que la oralidad por sí misma no es un principio procesal, no obstante, es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia al proceso. No se imaginaba este proceso público si las actuaciones se desarrollan de modo escrito, puesto que en este tipo de procesos los jueces y el público se enteran al mismo tiempo de todas las actuaciones. Además, se hace posible una adecuada continuidad en el desarrollo de las audiencias y la concentración del desahogo de las pruebas. Por otro lado, sin la oralidad no cabe la existencia de interrogatorios ágiles que hagan posible la contradicción (Colín, 2008).

De manera que la diferencia entre el sistema penal inquisitivo y el sistema penal acusatorio radica esencialmente en que el primero se caracterizó por la secrecía, corrupción, dilación, escritura, delegación de funciones, pruebas legales e ilegales. Con la confesión como prueba reina o prueba madre, obtenida por cualquier medio, incluidos los tormentos, la tortura, y la utilización de instrumentos ilícitos contrarios a la obtención de pruebas lícitas; más costoso, parcial y largo el proceso inquisitivo.

22

Por su parte, el sistema acusatorio favorece el empleo del debate oral como instrumento, se caracteriza por la inmediación entre los jueces y los justiciables. Lo que representa mayor economía, rapidez, y publicidad. No permitiendo delegar funciones del juicio, ni dictar sentencia por alguien quien no sea el juez de sentencia. Esto permite mayor intervención y responsabilidad del defensor desde la instrucción en todos los actos del procedimiento, haciéndolos imparciales y equitativos. Exige asimismo una mayor y más efectiva preparación, mayores conocimientos técnicos a todos los intervinientes: sean jueces, defensores, fiscales, asesores, peritos o demás auxiliares (Frank, 1986).

La oralidad implica la utilización de la palabra como medio de comunicación durante el proceso. Esto significa que el debate se realiza de manera oral en todas las secuencias de las audiencias necesarias para su desarrollo, de las cuales deberá quedar constancia escrita, que será asentada después en el acta correspondiente. Existe la posibilidad de que la palabra utilizada por todas las partes en el debate quede grabada y/o firmada, si así lo dispone el tribunal, mediante la utilización de cintas magnetofónicas o la aplicación de técnicas modernas de videograbación, en las cuales se deja evidencia de cada una de las actuaciones.

Lo anterior obliga a la lectura pública de todas las pruebas documentales existentes y a la presentación oral por parte de los peritos mediante sus informes o dictámenes previos, realizados por escrito en la etapa instructora, y debidamente fundamentados con razones científico-técnico-jurídicas. Facilitando que estos sean valorados y profundizados como elementos de juicio de manera inmediata, tanto por el tribunal como por las partes que intervienen en el acto (Frank, 1986).

El juicio oral, como se mencionó, se realiza a través de un debate oral y público, mismo que se lleva a cabo mediante tantas audiencias como sean necesarias. Durante las cuales el público no puede intervenir, sólo asiste como observador guardando el debido orden que amerite, con la salvedad de ser apremiado por desacato al orden antes mencionado por parte del oficial-Auxiliar de sala o del mismo juez.

Después de la apertura de la audiencia, con la presencia del imputado y su defensor, el fiscal, los testigos, los peritos y los intérpretes, se lleva a cabo el debate continuo y se procede a recibir la prueba pericial, testimonial e instrumental. Una vez concluida esta etapa, si el tribunal lo considera necesario, podrá ordenar la recepción de nuevas pruebas que en el curso del debate surjan como indispensables, o expresamente útiles para el esclarecimiento de la verdad.

Durante el periodo de pruebas, el perito debe presentar su informe pericial de manera oral y entregar un resumen por escrito mínimo cinco días antes de la audiencia. Al mismo tiempo que hace del conocimiento a las partes involucradas en el proceso. No puede leer durante la audiencia, lo cual obliga al perito a memorizar y previamente adjuntar evidencias, documentos y aquello que utilizó para llegar a su resultado (metodología, modelos, teorías, técnicas, e instrumentos). Esta información comprenderá una explicación frente al público de la forma en que arribó a certezas científicas al analizar, corroborar y comprobar la evidencia del hecho; sin la utilización de algún medio electrónico o escrito y solo mediante el uso de la palabra.

23

Asimismo, el perito recurre a conceptos, técnicas científicas especializadas, de manera que su opinión y conclusión no se reduce a un simple testimonio. Se inicia con los exámenes, las indagaciones, las pesquisas, las acciones y actividades que utiliza de manera ordenada planeada y sistematizada para elaborar su informe pericial. No puede ni debe basar su conocimiento en opiniones de terceros, documentos o informes que no sean conocidos por el imputado o por la defensa, tampoco debe hacer juicios de valor, ni anteponer sus ideas, creencias, pensamientos, dichos de terceros o tomar como base los rumores. Evitando lo que coloquialmente se llaman “noticias de radio pasillo”, pues las tales tendrán que ser verificadas y comprobadas de manera científica para que sean validadas o aprobadas como un medio de prueba.

Por otra parte, en el artículo 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales (2026), se permite que el perito acceda a los indicios. Es decir, los peritos que elaboren los informes o dictámenes tendrán en todo momento acceso a los indicios sobre los que versarán los mismos, y a los que se hará referencia en el interrogatorio. Esto sin duda abre un abanico de oportunidades para los peritos en trabajo social, ya que en esta apertura se puede enterar de cómo se inició la carpeta de investigación, o si fuera el caso de la averiguación previa. Dado que a la fecha aún existen casos con averiguación previas del sistema inquisitorial pasado, sin embargo, son carpeta de investigación del nuevo sistema acusatorio.

Por uno u otro caso, para la averiguación previa o la carpeta de investigación el perito obtiene datos que le serán de gran utilidad al llevar a cabo la estrategia de cómo iniciará su informe parcial. Esto inicia desde un primer acercamiento a todos los indicios hasta la planeación de las preguntas a incluir o ampliar en el cuestionario que regularmente proporciona el abogado contratante o la autoridad institucional. También conlleva la elaboración de dicho cuestionario o entrevista junto con sus preguntas cerradas, mixtas o abiertas dependiendo del caso y de lo solicitado, incluyendo la visita domiciliaria para la obtención de la información. De este modo, ahorra tiempo y le es

permitido adelantar su investigación conociendo el caso a fondo, evitando la comisión de errores y facilitando la entrega de su informe en tiempo y forma, para ser defendido en audiencia de manera oral.

Una vez concluidas las declaraciones testimoniales, los interrogatorios periciales, las argumentaciones, y agotados los alegatos, concluye la recepción de la prueba e interrogatorios. Se procede con las conclusiones, que surgen de la deliberación del tribunal, de donde se derivan los acuerdos que pueden ser condenatorios o absolutorios, y se ordena la reparación del daño (Frank, 1986).

En este sentido, el perito en trabajo social, al concederle la palabra durante la audiencia, deberá comenzar por explicar cuál metodología, técnicas, estrategias, modelos, y teorías utilizó para llegar a los resultados que está presentando. A esto se suma explicar a quiénes entrevistó y el por qué, para posteriormente proporcionar de manera oral la información que recabó, destacando las evidencias y el cómo llegó a ellas, así como su conclusión. Es pertinente recordar que ésta sólo es una opinión basada en lo que conoció de la situación, y de ninguna manera es una sentencia, únicamente es parte de su indagatoria. Además, no puede hacer ninguna afirmación de algo que no esté debidamente demostrado en su informe o dictamen pericial, u abordar materias que no son de su competencia, como, por ejemplo, cuestiones psicológicas, criminológicas, o jurídicas. Dado que somos muy asiduos como trabajadores sociales a meternos en áreas que muchos desconocen, pero que se abordan sin una previa comprensión y al momento de ser interrogados o contrainterrogados en audiencia tendemos a equivocarnos por tratar áreas que no son de nuestra experiencia o competencia.

24

Asimismo, el trabajador social deberá basar su disertación en el resumen previamente entregado, sin modificar los sentidos y sin sacrificar la credibilidad. Al concluir y externar su opinión, debe manifestar su disposición para responder las preguntas que se deseen realizar, y ampliar la información considerada pertinente. Debiese incluso entregar documentos como anexos, y para reforzar su informe pericial pueden ser fotografías, documentos, algún familiograma, copias de actas de nacimiento, defunción divorcio etc., y todas aquellas evidencias con las que cuente para reforzar su parcial.

La función del perito en trabajo social se deriva de un proceso judicial, sea civil o penal. Cabe recordar que todo juicio se inicia con una demanda, querrela o denuncia, que da lugar a una serie de audiencias de las cuales se desprende la apertura de pruebas. Una de éstas, se refiere a los informes y/o dictámenes periciales de las diversas especialidades, de acuerdo con los que señalan los códigos civiles y penales de cada estado, de la Ciudad de México, y los códigos federales.

En lo referido al trabajo social, el peritaje se enfoca en el análisis del entorno social en el cual se desenvuelve el individuo y sus relaciones sociales, tanto familiares como vecinales, laborales y de amistad, así como a cuestiones de tipo socioeconómico y habitacionales, e incluso de convivencia dentro de una comunidad. En este sentido, los jueces como especialistas en materia jurídica y las reglas del derecho que son formuladas por los legisladores mediante un proceso legislativo basados en las necesidades sociales, requieren la intervención de peritos especializados en el estudio de lo social, pues el individuo es producto de una sociedad. Además, su desarrollo está determinado por las características y relaciones de su entorno.

El peritaje de trabajo social como medio de prueba

<https://doi.org/>

Este peritaje es entendido como un medio de prueba que contiene información objetiva y fidedigna, y es recabado con apego a la metodología del trabajo social. En este sentido, la prueba pericial es aquella prueba suministrada por una o un tercero llamados perita o perito en trabajo social, a raíz de un encargo judicial, o algún abogado de las partes que solicita el peritaje de un perito en TS particular, o inscrito en las listas del poder judicial de la federación. Este hará su peritaje fundado en los conocimientos científicos, artísticos o prácticos que poseen, para comunicar al juez las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los hechos sometidos a su pericial.

En consecuencia, son un factor básico sobre el que gravita todo el procedimiento, por su importancia durante la fase probatoria. En ella, los profesionales del trabajo social junto con sus conocimientos, en un proceso contencioso de encargo judicial: investigan, analizan, elaboran, sistematizan, y transmiten información a la autoridad solicitante de manera específica como ordenada en torno a un hecho.

Procesalmente hablando, durante este encargo por parte del titular del órgano jurisdiccional en dicha etapa probatoria, el perito o perita en trabajo social, dará certeza respecto de la existencia o inexistencia previa de un hecho controvertido. Bajo este medio de prueba, se tendrá la confianza, resultante de un peritaje acorde a los principios del debido proceso probatorio.

Siendo que, la ley reconoce como medios de prueba: "I. La confesión, II. Los documentos públicos y privados, **III. Los dictámenes de peritos**, IV. La inspección ministerial y la judicial, V. Las declaraciones de testigos y VI. Las presunciones" (Ortega, 2022).

25

Se admitirá como prueba en los términos del artículo 20, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, incluyendo aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia (Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 2026). Al respecto, el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (2026), señala que las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas bajo los siguientes lineamientos:

- I. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellido y domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos;
- II. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la prueba en cuestión;
- III. En caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá, quedando obligados los oferentes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escritos en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y leal desempeño, debiendo anexar copia de la cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica o industria para el que se les designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre

- el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de los diez días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de aceptación y protesta del cargo de peritos;
- IV. Cuando se trate de juicios sumarios, especiales o cualquier otro tipo de controversias de trámite específicamente singular, las partes quedan obligados a presentar a sus peritos dentro de los tres días siguientes al previsto en que se les tenga por designados para que se cumpla con los ordenados en el párrafo anterior, los cuales quedan obligados, en estos casos, a rendir su dictamen dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo;
- V. La falta de presentación del escrito del perito del oferente de la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que el juez prevenga por una sola vez a la parte que ofreció la prueba, para que, en un plazo de tres días, vuelva a presentar a su perito original, o bien a otro. De no designar perito nuevamente, o el perito por aquel designado no presentará el escrito de aceptación y protesta del cargo, el juez declarará desierta la prueba pericial, en perjuicio del propio oferente. Si la parte contraria no designara perito, o el perito por ésta designado no presentara el escrito de aceptación y propuesta del cargo, dará como consecuencia que se tenga a ésta por conforma con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente.

26

En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes que haya aceptado y protestado el cargo conferido no presente su dictamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquél que se rinda por el perito de la parte contraria, y la pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos de ambas partes no rinden su dictamen dentro del término concedido, el juez designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su dictamen dentro del plazo señalado en las fracciones III o IV, según corresponda. En este caso el juez sancionará a los peritos que no cumplan con una multa equivalente a sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 2026; Ortega, 2022).

1. Valor de la prueba. Su valor radica en el grado de credibilidad que contiene para provocar la certeza en el ánimo del titular del órgano jurisdiccional. De ahí la responsabilidad del perito, ya que de la presentación de las pruebas depende la decisión del juez acerca del proceso que se sigue.
2. Elementos de la prueba. Con el propósito de que la prueba cumpla con su cometido, necesariamente deberá estar integrada por tres elementos:
 - Medio de prueba.
 - Órganos de prueba.
 - Objeto de prueba.

El medio de prueba es la prueba misma, es decir, el modo o acto por el cual se llega al conocimiento verdadero de un objeto o sujeto a conocer. Comprende los métodos, los modelos, teorías técnicas e instrumentos, así como las estrategias de las que se vale el perito para acceder al conocimiento que previamente le ha solicitado el órgano jurisdiccional o los abogados de las partes para demostrar lo que consideren verdad. El

órgano de prueba es la persona que proporciona al titular del órgano jurisdiccional el conocimiento del objeto de prueba. El juez conoce el hecho de modo mediato a través del órgano, en tanto, el órgano propiamente dicho lo conoce de manera inmediata. En consecuencia, el perito funge como órgano de prueba. En este sentido, el juez no puede ser órgano de prueba, en tanto que todos los demás sujetos procesales si lo pueden ser con excepción del Ministerio Público que, por la naturaleza de su función, no puede tener ese carácter. El objeto de toda prueba en el proceso es dar elementos al juzgador para que se analicen y comprendan todos los pormenores de los delitos, tanto objetivos como subjetivos.

De esta manera, significa dar mecanismo al juzgador para deliberar conforme a la razón del derecho y apegado a la legalidad de las pruebas lícitas. Sintéticamente, el objeto de prueba es lo que se debe averiguar en el proceso, la verdad que pretendemos encontrar, y demostrar a través del medio de prueba que se haya aportado. En el entendido que el medio debe tener relación directa con la verdad buscada durante el proceso, aquello que la autoridad o el abogado de las partes señalen o requieran conocer al solicitar el informe o dictamen. En los procesos judiciales, los sujetos que tratan de conocer la verdad son, directamente, los jueces, a quienes se debe ilustrar para que puedan cumplir con su función decisoria, e indirectamente, las partes, por cuanto se ilustran con las pruebas del proceso para sostener la posición que les corresponde.

- 27
3. *Principios de la prueba.* Dada su importancia, la prueba se rige conforme a los principios de pertenencia y utilidad. La pertenencia constituye el vehículo apropiado para la realización de los fines específicos del proceso. En tanto, el empleo de la utilidad –que deber ser eficaz- se justifica si conduce a lograr lo que se pretende. (Ortega, 2022, p. 18)

Es decir, la prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de la cual se trate, más no en los relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los jueces, por lo que se desecharán de oficios aquellas periciales que se ofrezcan por las partes para ese tipo de conocimientos, o que se encuentren acreditadas en autos con otras pruebas, o que tan sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares. El peritaje como medio de prueba contribuye a descubrir los siguientes elementos:

- a. Un objeto que para el conocimiento del juez se presenta de manera velada;
- b. Un sujeto que necesita conocer ese objeto, pero su desconocimiento en determinada área le hace imposible lograrlo por su mismo; y
- c. Un sujeto que por los conocimientos que posee le es posible captar el objeto, y mediante la indagación y análisis del mismo ofrece las explicaciones que formula al respecto a la parte interesada. (Ortega, 2022, p. 18)

Para levantar una prueba pericial, tendrá que hacerlo aquel experto o experta en su área de conocimiento, que sea capaz de hacer investigación apegada al método científico. Es decir, un perito, en nuestro caso, un trabajador o trabajadora social. Al respecto, el Código Nacionales de Procedimientos Penales de 2026 (CNPP), relativo a la teoría probatoria en juicios orales, lo considera desde diferentes artículos en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal:

Artículo 103. Gastos de producción de prueba, “tratándose de la prueba pericial, el Órgano jurisdiccional ordenará, a petición de parte, la designación de peritos de instituciones públicas, las que estarán obligadas a practicar el peritaje correspondiente, siempre que no exista impedimento material para ello”. (CNPP, 2026) A diferencia del antiguo sistema inquisitorial en este sistema penal acusatorio, “La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal”. (Art. 130, CNPP, 2026)

Dicho ordenamiento da precisamente el amplio reconocimiento que tanta falta le ha hecho al perito en trabajo social. En este artículo se le otorga y puede observarse a los auxiliares de las partes en el artículo 136, consultores técnicos:

Si por las circunstancias del caso, las partes que intervienen en el procedimiento consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al Órgano jurisdiccional. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla técnicamente. (CNPP, 2026)

Tal reconocimiento implica hacer las cosas con apego a la ética y a la moral para no ser sancionado como lo marca el Código Penal Federal en sus artículos 247, 247 bis, 248 y 248 bis, Capítulo V. En lo que a la falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad el Art. 247 impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas faltare a la verdad, y al que soborne a un testigo o a un perito con falsedad en juicio, lo obligue o comprometa a ello, el Art. 247 bis impondrá de cinco a doce años al testigo o perito que faltare a la verdad.

28

Por otra parte, habrá momentos procesales o fuera de proceso para la reposición de juicio que nos inviten a realizar peritajes en la materia, y nuevos medios de prueba para la imposición y revisión de la medida. Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar de conformidad con el Art. 163 del CNPP de 2026. Incluso en el Art. 171 habrá que aportar pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva:

Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará a lo dispuesto por este Código en lo relativo a la admisión y desahogo de medios de prueba. Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que se hubieren planteado. (Art. 171, CNPP, 2026)

De igual manera habrá intervención de estos peritos en trabajo social con relación a los acuerdos reparatorios, con el fin de que existan acuerdos reparatorios que garanticen un fin al procedimiento: “Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del proceso” (Art. 186, CNPP, 2026). Al igual que nuestra participación puede ser en materia socioeconómica o sobre costos de tratamientos. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes:

- I. Delitos que se persiguen por querrela o requisito equivalente de parte ofendida;
- II. Delitos culposos, o
- III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza jurídica, salvo que hayan transcurrido cinco años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. (Art. 187, CNPP, 2026)

Es importante mencionar que la labor del perito en trabajo social podrá ser en cualquiera de cada una de las etapas del procedimiento ordinario. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas (CNPP, 2026):

I. Investigación. Comprende las siguientes fases:

- a) *Investigación inicial:* comienza con la presentación de la denuncia, querrela u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e
- b) *Investigación complementaria:* comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;

II. Intermedia o de preparación del juicio. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y

III. Juicio. Comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. (Art. 211, CNPP, 2026)

Con los elementos que brindan tanto policías ministeriales como peritos, el ministerio público podrá en “La investigación reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño” (Art. 213, CNPP, 2026). Datos de prueba, medios de prueba y prueba sin duda son factores que los profesionales del trabajo social manejan a la perfección, dada la formación que han adquirido durante su proceso académico, con lo cual se hace un experto en la materia como perito en trabajo social:

Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresa previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la

audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. (Art. 259, CNPP, 2026)

Por lo anterior, compete al perito en trabajo social: “el antecedente de investigación [...] todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba” (Art. 260, CNPP, 2026). Incluyendo el Artículo 261.

Datos de prueba, medios de prueba y pruebas:

El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.

En efecto, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. (Art. 161, CNPP, 2026)

En efecto, “Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este Código” (Art. 262, CNPP, 2024). Así también, “Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este Código” (Art. 263, CNPP, 2026). Del mismo modo, se considera como:

prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto. (Art. 264. CNPP, 2026)

De otra manera:

El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios”. (Art. 265. CNPP, 2026)

Considerando lo siguiente:

Durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio. (Art. 272, CNPP, 2026)

Sobre el Peritaje irreproducible:

Cuando se realice un peritaje sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello, a no ser que su existencia sea escasa y los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. Éste último supuesto o cualquier otro semejante que impida que

con posterioridad se practique un peritaje independiente, deberá ser notificado por el Ministerio Público al Defensor del imputado, si éste ya se hubiere designado o al Defensor público, para que si lo estima necesario, los peritos de ambas partes, y de manera conjunta practiquen el examen, o bien, para que el perito de la defensa acuda a presenciar la realización de peritaje. (Art. 274, CNPP, 2026)

Más aún, “La pericial deberá ser admitida como medio de prueba, no obstante que el perito designado por el Defensor del imputado no compareciere a la realización del peritaje, o éste omita designar uno para tal efecto” (CNPP, 2026). Para los peritajes especiales el artículo 275 menciona:

Quando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, deberá integrarse un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que ésta requiera, para la elaboración del dictamen respectivo”. (CNPP, 2026)

Sobre las disposiciones especiales de la prueba en materia de libertad probatoria el artículo 356 menciona: “Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código” (CNPP, 2026). Por otra parte, cuando se realiza un peritaje se debe de tomar en cuenta la legalidad de la prueba, en concordancia con los artículos 247, 247 bis, 248 y 248 bis del Código Penal Federal, sobre la falsedad de declaración. Ya el artículo 357 del CNPC, se lee: “La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código” (CNPP, 2026).

31

De manera que habrá oportunidad para la recepción de la prueba, artículo 358 del CNPP (2026): “La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código”. En este sentido:

El Tribunal de enjuiciamiento deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. (Art. 358, CNPP, 2026)

Otro de los temas que están íntimamente ligado al perito en trabajo social es el deber de guardar secreto:

Es inadmisibles el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del

deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar. (Art. 362, CNPP, 2026)

De lo anterior, conforme a nuestra injerencia podremos desde este ordenamiento jurídico, y el artículo 368 que la prueba parcial: “Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio” (CNPP, 2026). Así, desde la prueba documental y material, junto con el concepto mismo del artículo 380 de este código:

Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El Órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. (CNPP, 2026)

También es menester mencionar las otras pruebas: “Además de las previstas en este Código, podrán utilizarse otras pruebas cuando no se afecten los derechos fundamentales” (Art. 388, CNPP, 2026). O como también lo menciona el artículo 390 con relación a medios de prueba nueva y de refutación:

El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. Si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieren sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad. El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba supervenientes o de refutación, para preparar los conainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba, encaminados a controvertirlos. (CNPP, 2026)

Para el artículo 408, en cuanto a medios de prueba en la individualización de sanciones y reparación del daño se comenta:

El desahogo de los medios de prueba para la individualización de sanciones y reparación del daño procederá después de haber resuelto sobre la responsabilidad del sentenciado. El debate comenzará con el desahogo de los medios de prueba que se hubieren admitido en la etapa intermedia. En el desahogo de los medios de prueba serán aplicables las normas relativas al juicio oral. (CNPP, 2026)

Recordemos que en se puede llevar a cabo la apelación desde el artículo 484: Podrán ofrecerse medios de prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o

registros del debate, o en la sentencia. También es admisible la prueba propuesta por el imputado o en su favor, incluso relacionada con la determinación de los hechos que se discuten, cuando sea indispensable para sustentar el agravio que se formula. Las partes podrán ofrecer medio de prueba esencial para resolver el fondo del reclamo, sólo cuando tengan el carácter de superveniente. (CNPP, 2026)

Conclusiones

En lo referido al ámbito penal, la participación del o la perito en trabajo social consiste en intervenir con la elaboración de los informes periciales que le han sido solicitados por la autoridad judicial o cada uno de los abogados de las partes. En el sentido de que, por el principio de contradicción, los involucrados en el proceso tienen el derecho de ofrecer pruebas a través de peritos o de expertos en las materias, considerando aquellas que nos van a portar elementos para ganar el juicio. En los casos es necesario que las y los trabajadores sociales se documenten acerca de la trascendencia de su informe pericial y puedan realizarlo de manera responsable e integral en tiempo y forma. De modo ético, para evitar ser sancionados por la ley como se ha mencionado en párrafos anteriores.

En materia penal, la función del perito en trabajo social se centra en poder indagar los factores de tipo económico, las amistades, lo tocante a lo laboral y lo académico, y sobre la percepción de la comunidad hacia la persona, incluyendo lo social como familiar, e indagando aquellos elementos que posibilitarían o limitarían un ambiente favorable, sano, física y emocional de la persona a la cual se le está practicando el peritaje en su domicilio o en su ámbito laboral, deportivo, sociocomunitario o familiar. Por tanto, es valioso destacar la responsabilidad del trabajador social oficial, en tanto, proporciona al juez todos los elementos que le ayudan a identificar factores de riesgo o, por el contrario, los elementos que son favorables y le permitan tomar una decisión más justa como benéfica para la o las víctimas, propugnando siempre por su protección.

De otra parte, valorar el secreto profesional es coherente con los valores que ha reforzado durante toda su formación académica en trabajo social a nivel licenciatura o posgrado. Esto le permitirá, tener un ejercicio en beneficio de las personas desde un posicionamiento ético, profesional, y personal. Además de tener claridad en el uso y aplicación de los códigos de ética. Valorando dotar a las y los profesionales con las herramientas necesarias para la toma de decisiones, es decir, teniendo guías a las que puedan apegarse y en la medida de lo posible, enfrentarse al dilema de realizar un peritaje apegado a la ilicitud o a modo de quienes lo soliciten, transgrediendo la dimensión ético-moral y generando documentos falsos. Lo que implicara el delito de falsedad de declaración ante la autoridad judicial desde el código penal federal en sus artículos 247 y 248 bis.

Durante el desempeño de las funciones que las y los peritos en trabajo Social realicen con base en los lineamientos que deben seguir, se hace necesario conocer las implicaciones de no cumplir con sus funciones. No se debe olvidar que quienes ofrecen sus servicios, siempre están sujetos a las legislaciones vigentes de cada país. Por lo que, el conocimiento de las leyes que rigen cada territorio son las que van a dar a las y los profesionales las directrices de su trabajo; las facultades que tiene y las consecuencias en caso de no cumplir a cabalidad su función. Finalmente, se debe agregar a todo informe parcial la metodología en la cual se basó el perito, considerando lo siguiente:

1. Metodología
2. Teoría.
3. Modelo.
4. Técnicas e instrumentos.
5. Teoría del caso a seguir (jurídica).
6. Referencias bibliográficas y fundamentación teórica.

A continuación, se plasma un ejemplo de guía de entrevista para un informe pericial de manera general para juicios de orden penal:

- Datos de identificación: nombre, edad, sexo, número de expediente, fecha, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, escolaridad, ocupación anterior y actual, domicilio del sujeto de estudio.
- Estructura familiar (edad, parentesco, escolaridad, ocupación).
- Características de personalidad, sobre todo si se observan o reportan alteraciones (esta información será relacionada con el peritaje de psicología, si fue solicitado). Los test psicológicos para determinar la personalidad o trastornos emocionales de un individuo son atribución del especialista en psicología, mientras que lo concerniente a la influencia de las relaciones sociales compete al área de trabajo social.
- Antecedentes y situación actual de la familia; cómo se modificó a partir del proceso legal que se sigue.
- Hábitos, costumbres, principios.
- Dinámica (rol de cada miembro, responsabilidades antes del suceso o situación motivo del peritaje).
- Parientes cercanos e influencia de éstos en el núcleo familiar (padres y otros familiares, relación entre ellos).
- Condiciones de salud de los integrantes.
- Situación socioeconómica (anterior y actual).
- Características habitacionales (condiciones ambientales, privacidad, saneamiento, comodidad).
- Ambiente laboral.
- Interacción con el vecindario.
- Información que permita una comprensión más precisa e integral de la situación.
- Familiograma con simbología y una breve explicación de esa situación.
- Anexos (fotos, fotos copias documentos que sean permitidos, copias de credencial de identificación) o cualquier otro documento que refuerce el informe parcial.

Solo resta subrayar que los instrumentos deben ser adaptados a las necesidades del caso. Por tanto, se pueden agregar o quitar aspectos propuestos. Con la finalidad de que cumplan con el objetivo de la investigación, y siendo diferente cada caso, se usen los más acordes a él.

Referencias

- Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.* (2026). Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.* (2026). Cámara de Diputados.
- Código Penal del Distrito Federal.* (2026). Congreso de la Ciudad de México.
- Código Penal Federal.* (2026). Cámara de Diputados.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.* (2024). Cámara de Diputados.
- Islas Colin, A. (2010). Los juicios orales en la reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del sistema de justicia penal, DOF 18 de junio del 2008. *Amicus Curiae. Revista Electrónica de la Facultad de Derecho*, 3(1).
- Frank, J. L. (1986). *Sistema acusatorio criminal y juicio oral.* Editorial Lerner.
- Ortega García, L. (2022). Peritaje en Trabajo Social. *Trabajo Social UNAM*, (25-26), 11-26. <https://doi.org/10.22201/ents.20075987p.2021.25-26.82121>

